

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 57-68 (2024)

ENTRE LA PRÁCTICA FORMATIVA Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO: EL CASO DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA ECUATORIANA LINDA LEONE TOMATIS DEL MUSEO DE LA PLATA (ARGENTINA)

*Entre a prática formativa e a preservação do patrimônio: o caso da coleção arqueológica
ecuatoriana Linda Leone Tomatis do Museu de La Plata (Argentina)*

*Preventive Conservation and Digital Cataloguing of the Ecuadorian Archaeological
Collection Linda Leone Tomatis at the Museo de La Plata (Argentina)*

Guillermina Couso*, Julieta A. Pellizzari**, Auca Ruiz***,
Solange A. Do Santos****, Ariana S. Alvarez*****, Daniela Ranale*****,
Luciano Marccetti*****, Yago Roth*****, y M. Emilia Sosa Cacace*****.

*División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), CABA, Argentina. E-mail: mgcouso@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5679-9630>.

**División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: julietapellizzari@yahoo.com.ar. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3039-7761>.

***División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: awkaruiz98@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3322-7655>.

****División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: solangedosantos@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7847-7400>.

*****División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: alvarez.ariana2420@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6429-4343>.

*****División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: danielaranale.arte@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7678-6374>.

*****División Arqueología del Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). E-mail: lucianoemanuel831@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3860-6617>.

*****División Arqueología, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata. Paseo del Bosque s/n, (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: yagorothg@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4599-4584>.

*****Centro de Etnomusicología y Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia IDECREA Dra. Isabel Aretz Universidad Nacional de Tres de Febrero. Suipacha 576, (C1405BDB), CABA, Argentina. E-mail: mescacace@untref.edu.ar ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4344-4072>.

Fecha de recepción: 23 de junio de 2025– Fecha de aceptación: 14 de agosto de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo general contribuir a la preservación, documentación y accesibilidad del patrimonio arqueológico resguardado en el Museo de La Plata. Para ello, se implementó un proyecto de conservación preventiva aplicado a la colección arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis, actualmente alojada en la División Arqueología de dicha institución (FCNyM-UNLP). Esta iniciativa se desarrolló en el marco de las pasantías *ad honorem* del Programa de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de la Facultad, con el doble propósito de fortalecer el acervo institucional y de brindar una instancia formativa en conservación bajo supervisión profesional. Las tareas realizadas incluyeron el diagnóstico del estado de conservación de las piezas mediante inspecciones visuales, la elaboración de fichas técnicas individualizadas y el registro fotográfico inicial. A partir de los resultados obtenidos, se implementaron acciones de conservación preventiva que comprendieron la limpieza mecánica, el embalaje con materiales estables e inertes –seleccionados de acuerdo con la tipología y los requerimientos específicos de cada objeto– y el acondicionamiento de los espacios de guarda. Finalmente, se efectuó un segundo registro fotográfico para su incorporación al repositorio digital *Culturalis*, gestionado por dicha división, junto con una base de datos específica conforme con los lineamientos técnicos vigentes en ella. Esta experiencia no solo fortaleció la conservación y accesibilidad de la colección, sino que también promovió una gestión más integral, colaborativa, abierta y sostenible del patrimonio, articulando teoría y práctica en el ámbito museológico.

Palabras clave: conservación preventiva, colecciones arqueológicas, gestión del patrimonio, instancia formativa, repositorios digitales.

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo geral contribuir para a preservação, documentação e acessibilidade do patrimônio arqueológico salvaguardado no Museu de La Plata. Para tanto, foi implementado um projeto de conservação preventiva aplicado à coleção arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis, atualmente alocada na Divisão de Arqueologia da referida instituição (FCNyM-UNLP). Essa iniciativa desenvolveu-se no âmbito dos estágios *ad honorem* do Programa de Apoio à Pesquisa para Estudantes da Faculdade, com o duplo propósito de fortalecer o acervo institucional e de oferecer uma instância formativa em conservação sob supervisão profissional.

As atividades realizadas incluíram o diagnóstico do estado de conservação das peças por meio de inspeções visuais, a elaboração de fichas técnicas individualizadas e o registro fotográfico inicial. A partir dos resultados obtidos, foram implementadas ações de conservação preventiva, que compreenderam a limpeza mecânica, o acondicionamento com materiais estáveis e inertes –seleccionados de acordo com a tipologia e as necessidades específicas de cada objeto– e a organização dos espaços de guarda.

Por fim, foi realizado um segundo registro fotográfico para sua incorporação ao repositório digital *Culturalis*, gerido pela Divisão, juntamente com uma base de dados específica elaborada em conformidade com as diretrizes técnicas vigentes. Essa experiência não apenas fortaleceu a conservação e a acessibilidade da coleção, mas também promoveu uma gestão mais integral, colaborativa, aberta e sustentável do patrimônio, articulando teoria e prática no âmbito museológico.

Palavras-chave: conservação preventiva, coleções arqueológicas, gestão do patrimônio, instância formativa, repositórios digitais.

ENTRE LA PRÁCTICA FORMATIVA Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO:
EL CASO DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA ECUATORIANA
LINDA LEONE TOMATIS DEL MUSEO DE LA PLATA (ARGENTINA)

ABSTRACT

This paper presents the results of the preservation and documentation work carried out on the Ecuadorian archaeological collection Linda Leone Tomatis, housed at the Archaeology Division of the Museo de La Plata (Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata). The activities included assessing the condition of the objects through visual inspections, mechanical surface cleaning, creating individual technical records, and conducting an initial photographic inventory. Based on the results, preventive conservation measures were carried out such as reorganising the storage areas and packing the objects in stable, inert materials selected according to their type and specific requirements. In a second stage, a new photographic record was created in order to obtain images to include in the Division's digital repository, Culturalis, along with a database developed in accordance with current technical guidelines. This experience not only enhanced the conservation and accessibility of the collection but also promoted a more integrated, collaborative, open, and sustainable approach to heritage management, bridging theory and practice in the museological field. Students from the aforementioned faculty participated as interns in the Internship Research Support Program for Students, which provides them with the opportunity to receive training in the management and conservation of collections under professional supervision.

Keywords: preventive conservation, archaeological collections, heritage management, training opportunity, digital repositories.

INTRODUCCIÓN

El Museo de La Plata y sus colecciones

Desde su establecimiento en 1884, el Museo de La Plata se constituyó como un proyecto estratégico vinculado al proceso de consolidación estatal y modernización de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Su creación formó parte de una política institucional orientada a la configuración de espacios científicos y culturales, entre los que se contaban el Observatorio Astronómico y la Biblioteca Pública. En este marco, Carlos Alfredo D'Amico, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, designó a Francisco Pascasio Moreno como primer director del museo, quien a su vez donó sus colecciones particulares para la conformación inicial del acervo (Moreno 1890; Bertani y Sempé 2022).

Durante la administración de Moreno, se promovió una concepción científica con un enfoque territorial, orientada a la exploración sistemática del territorio nacional y a la generación de conocimiento sobre su diversidad natural y cultural. En este período, se incorporaron expedicionarios y especialistas –entre ellos, Herman Ten Kate y Adolf Methfessel– y se organizaron espacios dedicados a la conservación de materiales, el análisis y su exhibición, conforme con los principios vigentes. Esta etapa definió una identidad institucional que integró investigación científica, educación, formación profesional y preservación del patrimonio (Sempé 1998).

A partir de la nacionalización del museo, en 1906, en el marco de la Reforma Universitaria impulsada por Joaquín V. González, el Museo de La Plata fue incorporado a la recientemente creada Universidad Nacional de La Plata, junto con otras instituciones

de origen provincial. Esta reorganización institucional no solo consolidó el carácter científico del museo, sino que también amplió su misión, integrando funciones de formación académica superior. Durante esta etapa, entre 1906 y 1920 y bajo la dirección de Samuel Lafone Quevedo, el Instituto del Museo se constituyó en un espacio interdisciplinario que albergó la Escuela Superior de Ciencias Naturales, Antropológicas y Geográficas –con sus dependencias de Bellas Artes y Artes Gráficas–, así como la Escuela de Química y Farmacia. Esta articulación entre investigación, docencia y acervo patrimonial permitió fortalecer la función del museo como centro de producción y transmisión de conocimiento, sin abandonar por completo los lineamientos originales establecidos por Moreno (Sempé 1998).

Posteriormente, y durante la gestión de Luis María Torres, entre los años 1920 y 1932, se consolidó de manera decisiva el perfil científico y patrimonial del Museo de La Plata. Un aspecto particularmente destacado de este período fue la incorporación de algunas colecciones acompañadas por una rigurosa documentación que las contextualizara, práctica que marcó un hito en la historia institucional. La sistematización y el registro detallado de los objetos –incluyendo datos sobre su procedencia, contexto arqueológico o etnográfico, condiciones de hallazgo y criterios de clasificación– no solo permitieron mejorar las condiciones de conservación, sino que sentaron las bases para una investigación científica sólida y reproducible (Torres 1934).

Esta metodología de trabajo, que se consolidó en consonancia con los estándares museológicos internacionales de la época, permitió resguardar no solo los objetos materiales, sino también la información

que les otorga sentido (Podgorny 2008). En consecuencia, la documentación no debe entenderse como un mero complemento, sino como una parte esencial del acervo patrimonial, sin la cual el potencial interpretativo y científico de las colecciones se ve severamente limitado (Areana 2008). La incorporación de estos criterios documentales durante la dirección de Torres refleja una concepción contemporánea del quehacer museológico, en la que el valor del patrimonio se reconoce tanto en su dimensión material como en los saberes y contextos que lo constituyen.

En este marco, la colección reunida por la licenciada Linda Leone Tomatis, acompañada por la documentación por ella generada —en la cual se consignan de manera pormenorizada las características de cada objeto recolectado— adquiere un valor central en el proceso de incorporación de materiales a un acervo institucional, en este caso el Museo de La Plata. Conforme a las directrices establecidas desde la gestión de Torres, la colección arqueológica procedente de Ecuador, documentada por Tomatis, fue formalmente ingresada al acervo del museo a comienzos del siglo XXI, consolidándose, así como un conjunto patrimonial de valor científico e histórico.

La Colección Linda Leone Tomatis del Museo de La Plata

Linda Leone (nacida como Nora Esmeralda Tomatis, 1931-2010) desarrolló una trayectoria marcada por la creación artística y el interés por el patrimonio arqueológico. Graduada como licenciada en Pintura y Grabado por la Facultad de Bellas Artes (UNLP), cultivó una intensa práctica artística que complementó con una temprana

afición por la arqueología. Esta pasión se consolidó con la conformación de una colección privada que acompañó su vida familiar. Tras su fallecimiento y el de su esposo, Hugo F. Leone, la colección fue ingresada a comienzos del siglo XXI por sus hijos (Eduardo, Ramón, Marina y Franca) al Museo de Ciencias Naturales de la UNLP, bajo la identificación MLP-Ar-LLT (Linda Leone Tomatis), con el objetivo de preservar, estudiar y difundir este acervo en un marco institucional.

La Colección Tomatis, actualmente en resguardo en la División Arqueología del Museo de La Plata, se compone de un conjunto de bienes culturales de relevancia patrimonial y científica. Integrada por 132 piezas provenientes de diversas regiones del actual territorio ecuatoriano, esta colección incluye una amplia variedad de objetos y materialidades, que dan cuenta de la diversidad cultural de las sociedades precolombinas que habitaron dicho país. El conjunto incluye 112 objetos cerámicos y 20 líticos, entre los cuales se identifican figurinas, colgantes, instrumentos musicales, fragmentos cerámicos, cuencos, platos, vasijas, fragmentos de asas, apéndices antropo y zoomorfos, y sellos (Convención Nacional de Antropología 1964-1966).

Uno de los aspectos más destacados de la colección es la documentación elaborada por su colectora. Cada objeto fue registrado mediante un procedimiento sistemático que incluyó una numeración individual —también consignada sobre cada pieza mediante una etiqueta en papel—, la asignación a una tradición cultural específica, el relevamiento de sus dimensiones y atributos morfológicos y funcionales, así como ilustraciones realizadas por la propia Tomatis, quien, como ya fue señalado, contaba con formación artística (Figura 1).

Figura 1. Ingreso al museo del conjunto de piezas arqueológicas de la Colección Tomatis, acompañado de la documentación. Foto de Guillermina Couso, agosto 2025, División Arqueología-Museo de La Plata.

Esta documentación no solo permite preservar la relación entre los objetos y sus contextos de origen (como las culturas arqueológicas de Valdivia, La Tolita o Bahía, entre otras), sino que también aporta información para futuras investigaciones (Meggers 1966; Ayala Mora 2008; Ayala 2020, entre otros). Como mencionamos anteriormente, dentro de este marco, el objetivo general del presente trabajo fue el de contribuir a la preservación, documentación y accesibilidad del patrimonio arqueológico resguardado en el Museo de La Plata, a través de la implementación de un proyecto de conservación preventiva aplicado a la colección Linda Leone Tomatis.

Cabe destacar que, desde su ingreso institucional, esta colección no había sido objeto de investigaciones previas ni había sido sometida a procesos sistemáticos de acondicionamiento, lo que acentuó la necesidad de una intervención integral. De manera específica, se buscó diagnosticar el estado de conservación de las piezas, sistematizar su información técnica y fotográfica, y aplicar medidas de conservación preventiva acordes con las necesidades particulares de cada objeto. Asimismo, se

propuso fortalecer la gestión institucional del acervo mediante la incorporación de estos registros al repositorio digital *Culturalis*, y brindar una instancia de formación práctica para estudiantes en el campo de la conservación bajo supervisión profesional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las acciones desarrolladas contemplaron diversas instancias de intervención. En primer lugar, se realizó la evaluación diagnóstica del estado de conservación de la Colección Tomatis, lo que permitió definir los lineamientos de conservación preventiva. A partir de ello, se llevaron a cabo procedimientos específicos, que incluyeron el registro técnico y fotográfico de las piezas, tareas de limpieza mecánica y el acondicionamiento para su almacenamiento, así como la generación de registros digitales destinados a su resguardo y difusión. De este modo, el proceso integró de manera articulada el diagnóstico inicial, las acciones de conservación preventiva, la documentación sistemática y la preservación a largo plazo.

Estado de conservación

Con anterioridad a la implementación de las acciones de conservación –en este caso, de carácter preventivo–, se llevó a cabo una evaluación diagnóstica integral del estado de la colección Tomatis a modo de establecer principalmente sistemas de guarda adecuados, así como también medidas de intervención más profunda si es que fueran necesarias. Dicha evaluación contempló diversos aspectos, de los cuales se mencionan aquí solo algunos a modo ilustrativo: el estado material, con especial atención a la integridad estructural (fracturas, fisuras, pérdidas, lagunas), la estabilidad física y la identificación de alteraciones superficiales (abrasión, exfoliación, craquelado, eflorescencias salinas); los factores de deterioro asociados a agentes ambientales, biológicos y antrópicos; y las condiciones de guarda y contexto museográfico, considerando la localización en depósito, los soportes y embalajes empleados, así como la compatibilidad de los materiales utilizados con la conservación a largo plazo.

En términos generales, se constató que los objetos presentaban condiciones estables y adecuadas de preservación. En la mayoría de los casos, se observó únicamente la presencia de suciedad superficial, sin alteraciones estructurales significativas. No obstante, un reducido porcentaje de las piezas evidenció deterioros como fisuras, lagunas o pérdidas de material. Estos daños podrían vincularse a factores preexistentes, asociados, por ejemplo, a su contexto de procedencia, o a su guarda previa.

Conservación preventiva y restauración: definiciones y alcances

Según De Guichen (1999), la conservación constituye un proceso orientado a la protección y preservación de los bienes culturales, cuyo objetivo fundamental es garantizar su permanencia en el tiempo. Este proceso incluye tanto las acciones de conservación preventiva como las intervenciones de restauración. En el presente trabajo se llevaron a cabo tratamientos en el marco de la conservación preventiva, entendida como el conjunto de acciones destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que puedan comprometer la estabilidad de los bienes culturales.

Esta modalidad de conservación, concebida como una estrategia de largo plazo, no implica una intervención directa sobre los objetos, sino que actúa sobre el entorno que los contiene, con el fin de mitigar la acción de los agentes de deterioro. En contraposición, la restauración se define como una intervención directa sobre el bien patrimonial, orientada a su estabilización física y a facilitar su comprensión e interpretación desde perspectivas estéticas, históricas o arqueológicas (De Guichen 1999).

Procedimientos de conservación preventiva aplicados a la colección Tomatis

En una primera etapa, se efectuó el registro sistemático de cada objeto mediante la utilización de fichas técnicas estandarizadas. En ellas se consignaron tanto los datos generales de las piezas –identificación del objeto, colección de pertenencia, procedencia, adscripción cultural y dimensiones– como su respectivo estado de conservación (Figura 2).

Figura 2. Registro individual de cada objeto mediante fichas técnicas normalizadas, según los criterios estandarizados de la División Arqueología. Foto de Guillermina Couso, agosto 2025, División Arqueología-Museo de La Plata.

Paralelamente, se realizó un registro fotográfico general, tanto previo como posterior a cualquier tipo de tratamiento, con el propósito de documentar visualmente el estado inicial de los objetos y los cambios resultantes de las acciones implementadas.

Entre los procedimientos realizados, se destacan las tareas de limpieza en seco aplicadas a la totalidad del conjunto, complementadas con limpiezas en húmedo con una solución de agua destilada y alcohol 1:1 en aquellos casos que presentaban suciedad localizada o de mayor adherencia. En una etapa posterior, se procedió al calado de planchas de espuma de polietileno, con el objetivo de optimizar la protección

física de los objetos durante su almacenamiento y manipulación. Los ejemplares fueron ubicados individualmente en calados realizados *ad hoc*, asegurando su estabilidad mediante un ajuste adecuado a sus formas y dimensiones. Sobre la superficie de cada plancha se adhirió papel libre de ácido con la numeración asignada a cada pieza, lo que permite su identificación sin necesidad de contacto directo con la pieza. Como medida complementaria, se utilizaron cunas confeccionadas con tyvek como soporte intermedio entre los objetos y la espuma de polietileno, con el fin de minimizar la fricción y reforzar su estabilidad y conservación de las piezas (Figura 3).

Figura 3. Calado de polietileno y aplicación de cunas de tyvek como recursos complementarios para la estabilización y resguardo de los objetos. Foto de Guillermina Couso, agosto 2025, División Arqueología-Museo de La Plata.

Luego, los objetos ubicados dentro de las planchas de espuma de polietileno se guardaron dentro de cajas libres de ácido, en cuya parte externa se les coloca una etiqueta con todos los datos de la colección y de la colectora (Figura 4). Finalmente, se acondi-

cionó un espacio específico dentro de uno de los muebles del depósito 6 de la División Arqueología, para el almacenamiento seguro de todo el conjunto, que garantiza así tanto la integridad física de los objetos como su accesibilidad y conservación a largo plazo.

Figura 4. Guarda del material en planchas espuma de polietileno en cajas libre de ácido. Foto de Guillermina Couso, agosto 2025, División Arqueología-Museo de La Plata.

Registro fotográfico de la Colección Tomatis

El registro fotográfico fue llevado a cabo a través de dos enfoques diferenciados, cada uno orientado a cumplir objetivos específicos.

En primer lugar, se realizaron fotografías de las piezas antes y después de las intervenciones de conservación preventiva. Estas imágenes se integraron a las fichas técnicas individuales, lo que permite documentar visualmente el estado inicial de cada objeto, así como los resultados obtenidos tras las acciones realizadas.

En segundo lugar, se realizó un registro destinado al repositorio digital *Culturalis* de la División Arqueología (Bonomo *et al.* 2024), siguiendo las directrices establecidas

en el protocolo elaborado por Jäkel (2024). Este registro fotográfico tuvo como objetivo garantizar la representación precisa y estandarizada de cada pieza, para facilitar su correcta identificación y consulta en el entorno digital (Figura 5).

Como complemento de esta segunda etapa fotográfica, se desarrolló una etapa posterior de edición de imágenes mediante el uso de un *software* especializado, denominado *Lightroom*. Esta intervención permitió mejorar la calidad visual de las fotografías, optimizar detalles técnicos y garantizar la fidelidad en la representación del color, la textura y las características de cada pieza, asegurando así una documentación precisa y de alta calidad. Por último, las imágenes fueron acompañadas de fichas específicas que incluyen información técnica y des-

Figura 5. Realización del registro destinado al repositorio digital *Culturalis* de la División Arqueología. Foto de Guillermina Couso, agosto 2025, División Arqueología-Museo de La Plata.

criptiva del objeto, que enriquecen el contenido del repositorio.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo permitió implementar una estrategia integral de conservación preventiva sobre la colección arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis, en resguardo en el Museo de La Plata, articulando la preservación del material con la utilización de herramientas para su documentación, estudio y difusión. Las acciones desarrolladas –desde la evaluación diagnóstica y la limpieza, hasta el acondicionamiento físico y el registro fotográfico normatizado– se orientaron a mitigar riesgos de deterioro sin intervenir directamente sobre los objetos, en consonancia con los principios fundamentales de la conservación preventiva (Muñoz Viñas 2004).

La rigurosidad metodológica aplicada, basada en protocolos técnicos estandarizados y el uso de materiales inertes, permitió reforzar tanto la protección física del conjunto como su accesibilidad futura. En particular, la incorporación de la colección al repositorio digital *Culturalis* constituye un avance significativo en términos de disponibilidad para la investigación, al tiempo que favorece procesos de democratización del conocimiento y difusión del patrimonio.

Asimismo, la experiencia evidenció el potencial de estos proyectos como espacios formativos, en los que la práctica supervisada sobre colecciones reales promueve la integración de saberes técnicos, teóricos y éticos. En este sentido, el abordaje de la colección Tomatis no solo contribuye al resguardo del patrimonio arqueológico ecuatoriano, sino que fortalece el rol del Museo

de La Plata como institución comprometida con la conservación, la investigación, la difusión y la formación académica en el ámbito del patrimonio cultural.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo sostén institucional permite la implementación de pasantías formativas fundamentales para la capacitación de futuros profesionales en el campo de las ciencias. Del mismo modo, se reconoce el acompañamiento de la Jefatura de la División Arqueología y del Museo de La Plata, por facilitar los recursos necesarios para la ejecución de las tareas desarrolladas, en el marco de una experiencia formativa comprometida con la conservación y gestión del patrimonio arqueológico. Expresamos un reconocimiento profundo a la familia de Linda y, de manera destacada, a su hijo Eduardo, autor de la biografía que acompaña este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Areana, M. D. 2008. Documentación e identidad de los materiales arqueológicos del Museo de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. *Revista Museo* 3 (22):37-49.
- Ayala, A. 2020. Sonidos resonantes UCE. Estudio en instrumentos sonoros precolombinos pertenecientes a los andes septentrionales. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades* 10:41-59.
- Ayala Mora, M. E. 2008. *Resumen de historia del Ecuador*. Corporación Editora Nacional.
- Bertani, G. O. y M. C. Sempé. 2022. El Patrimonio científico del Museo de La Plata. La colección Muniz Barreto. *Libro XVIII Congreso de Historia de los Pueblos, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires*. Dr. Ricardo Levene: 1081-1094.

- Bonomo, M., D. Gobbo, A. Jäkel, I. Jorquera, P. Arroyo, L. Caprile, L. Miotti, J. Collazo, J. Pellizzari y C. Silva. 2023. De lo analógico a la digitalización de las colecciones de la División Arqueología del Museo de La Plata (Argentina). *Revista del Museo de Antropología* 16 (2):411-424.
- Convención Nacional de Antropología. 1964-1966. *Primera Convención Nacional de Antropología*. Universidad Nacional de Córdoba. Dirección General de Publicaciones (UNC), Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología, Córdoba.
- De Guichen, G. 1999. La conservación preventiva: ¿Simple moda pasajera o cambio trascendental? *Conservación preventiva* 51 (1): 4-10.
- Jäkel, A. A. 2024. Manual de procedimientos para el registro fotográfico de las colecciones de la División Arqueología del Museo de La Plata. *Revista del Museo de La Plata* 9 (1):1-16.
- Meggers, B. 1966. *Ecuador*. Praeger, Nueva York.
- Moreno, F. P. 1890. El Museo de La Plata. Rápida Ojeada sobre su Fundación y Desarrollo. *Revista del Museo de La Plata* 1:28-55.
- Muñoz Viñas, S. 2004. *Teoría Contemporánea de la Restauración*. Síntesis, Madrid.
- Podgorny, I. 2008. La prueba asesinada. El trabajo de campo y los métodos de registro en la arqueología de los inicios del Siglo XX. En *Saberes locales. Ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina: 169-205*, compilado por López Beltrán, C. y F. Gorbach. Colegio de Michoacán, México.
- Sempé, M. C. 1998. *El Siglo XIX y el Evolucionismo en la Argentina*. En el fin de Siglo: El Hombre y Su Tiempo. Centro de Graduados en Historia "Santa María de los Buenos Aires". Tomo II: 647-661. Facultad Filosofía y Letras, Universidad Católica Argentina. Imprenta Rago.
- Torres, L. M. 1934. *Doce años de labor en la dirección del Museo de La Plata (1920-1932)*. Imprenta y Casa Editora "Coni", Buenos Aires.